

УДК 344.131.6

Коропатнік Ігор Михайлович –

*доктор юридичних наук, професор,
начальник кафедри військового права
військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Ihor M. Koropatnik –

*Doctor of Science in Law, Professor,
Head of the Department of Military law of the
Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yuliia Zdanovska Street, Kyiv, 03680, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-0493-0710*

Карелін Владислав Володимирович –

*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права
Військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Vladyslav V. Karelin –

*Doctor of Science in Law, Associate Professor,
Professor of the Department of Military law of the
Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yuliia Zdanovska Street, Kyiv, 03680, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-6271-2447*

Доброчесність військовослужбовців як складова військово-патріотичного виховання

Доброчесність військовослужбовців Збройних Сил України — це важлива складова професійної етики та моралі, яка диктує їм не лише відданість виконанню обов'язків, а й відповідальність перед своєю країною та співгромадянами. Українські військовослужбовці відзначаються високим рівнем моральних принципів, відвагою, самовідданістю та готовністю вступити у важкі ситуації задля захисту своєї країни та її народу. Вони показали це у багатьох випадках, зокрема, під час боротьби з агресією, що відбувається на сході України.

Хоча більшість військовослужбовців Збройних Сил України демонструють високий рівень доброчесності і моральних цінностей, все ж таки існують певні проблеми, які можуть виникати в цій сфері: корупція - може включати в себе різноманітні форми, від хабарництва до використання службового становища для особистої вигоди. Хоча влада прикладає зусилля для боротьби з корупцією, це все ще залишається проблемою; недисциплінованість - деякі військовослужбовці можуть порушувати військову дисципліну та внутрішні правила. Це може включати в себе зловживання алкоголем, невиконання службових обов'язків або наказів вищестоячого начальства; проблеми з професійною етикою - деякі ситуації можуть породжувати моральні дилеми для військових, особливо під час військових конфліктів. Наприклад, суперечливості між виконанням наказів та моральними принципами, такими як захист цивільних осіб; відсутність професійної підготовки - деякі проблеми

добročесності можуть виникати внаслідок недостатньої професійної підготовки або недостатнього розуміння військових стандартів і правил поведінки.

Ці проблеми вимагають системного підходу та вдосконалення в сферах військової етики, дисципліни та професійної підготовки, щоб забезпечити високий стандарт добročесності серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Проблеми добročесності серед військовослужбовців Збройних Сил України можуть бути спричинені різними чинниками, включаючи корупцію, низький рівень моральних цінностей, стресові ситуації під час воєнних дій та інші причини. Для вирішення цих проблем можна розглянути кілька шляхів: вдосконалення освітніх програм для військовослужбовців, щоб навчити їх важливості добročесності, моральних цінностей та професійної етики. Це може відбуватися через тренінги, семінари та інші форми навчання; ефективні механізми контролю за діяльністю військовослужбовців і підвищувати рівень відповідальності за порушення військової дисципліни та етики; недостатнє грошове забезпечення та погані умови служби можуть сприяти поширенню корупції серед військовослужбовців. Забезпечення адекватних умов проживання та оплати може зменшити мотивацію до корупції; розвиток системи внутрішнього контролю та звітності, які дозволяють виявляти та усувати випадки порушень добročесності, а також забезпечувати відкритість і звітність про діяльність Збройних Сил України; забезпечення доступу до психологічної допомоги та психологічної підтримки для військовослужбовців може допомогти управляти стресом та емоційними труднощами, які можуть впливати на їхню добročесність. Ці шляхи можуть допомогти зменшити проблеми добročесності серед військовослужбовців Збройних Сил України та сприяти створенню більш ефективної та добročесної армії.

Забезпечення добročесності військовослужбовців Збройних Сил України вимагає комплексного підходу та застосування різноманітних заходів. Ось кілька шляхів вирішення цієї проблеми: навчання військовослужбовців основам моралі, етики, інтегритету та військової дисципліни має велике значення. Поглиблення їхнього розуміння цих понять і відповідальності за їхнє втілення в життя може сприяти формуванню культури добročесності; створення системи морального супроводу, яка б допомагала військовослужбовцям зберігати високі моральні стандарти під час служби, зокрема шляхом консультування з питань моралі, духовності та етики; посилення контролю та відповідальності, що включає в себе проведення регулярних аудитів та інспекцій, допомагатиме виявляти та припиняти випадки порушень добročесності. Також важливо встановлювати відповідальність за порушення військової етики; створення механізмів звернення та захисту від репресій, які б дозволяли військовослужбовцям звертатися зі скаргами на порушення добročесності без страху перед репресіями чи помсти; забезпечення адекватних умов проживання, оплати та підтримки для сімей військовослужбовців може покращити їхній стан духу та відчуття впевненості у майбутньому.

Ці заходи в сукупності можуть сприяти зміцненню добročесності в Збройних Силах України та покращити їхню ефективність та довіру суспільства.

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, добročесність, корупція, військовослужбовці, Збройні сили України.

I.M. Koropatnik, V.V. Karelin Integrity of Military Servants as a Component of Military Patriotic Education

The integrity of the members of the Armed Forces of Ukraine is an important component of professional ethics and morality, which dictates not only their dedication to the performance of their duties, but also their responsibility to their country and fellow citizens. Ukrainian servicemen and women are characterized by a high level of moral principles, courage, selflessness and willingness to enter into difficult situations to protect their country and its people. They have demonstrated this in many cases, including in the fight against the aggression taking place in eastern Ukraine.

While most members of the Ukrainian Armed Forces demonstrate a high level of integrity and moral values, there are still some problems that may arise in this area: Corruption - this can include various forms, from bribery to the use of official position for personal gain. Although the authorities are making efforts to fight corruption, it still remains a problem; indiscipline - some military personnel may violate military discipline and internal rules. This may include alcohol abuse, failure to fulfill official duties or orders from superiors;

professional ethics issues - some situations can create moral dilemmas for the military, especially during military conflicts. For example, tensions between following orders and moral principles such as protecting civilians; lack of training - some integrity issues may arise from a lack of training or a lack of understanding of military standards and rules of conduct.

These problems require a systematic approach and improvements in the areas of military ethics, discipline and professional training to ensure a high standard of integrity among the military personnel of the Armed Forces of Ukraine.

Integrity problems among members of the Ukrainian Armed Forces can be caused by various factors, including corruption, low moral values, stressful situations during military operations, and other reasons. There are several ways to address these problems: improving educational programs for military personnel to teach them the importance of integrity, moral values and professional ethics. This can be done through trainings, seminars and other forms of education; effective mechanisms to monitor the activities of military personnel and increase accountability for violations of military discipline and ethics; insufficient financial support and poor conditions of service can contribute to the spread of corruption among military personnel. Ensuring adequate living conditions and pay can reduce the motivation for corruption; developing an internal control and reporting system that allows for the detection and elimination of integrity violations, as well as ensuring openness and accountability of the activities of the Armed Forces of Ukraine; Providing access to psychological care and psychological support for military personnel can help manage stress and emotional difficulties that may affect their integrity. These ways can help to reduce integrity issues among members of the Ukrainian Armed Forces and contribute to a more effective and integrity-based army.

Ensuring the integrity of the military personnel of the Armed Forces of Ukraine requires a comprehensive approach and the use of various measures. Here are a few ways to address this issue: teaching servicemen the basics of morality, ethics, integration and military discipline is of great importance. Deepening their understanding of these concepts and their responsibility for implementing them can contribute to the formation of a culture of integrity; creating a moral support system that would help servicemen maintain high moral standards during their service, including through counseling on morality, spirituality and ethics;

Strengthening control and accountability, including regular audits and inspections, will help to identify and stop cases of integrity violations. It is also important to establish accountability for violations of military ethics; establishing complaint and protection mechanisms that allow service members to file complaints about integrity violations without fear of reprisals or retaliation; and providing adequate living conditions, pay and support for military families can improve their morale and confidence in the future.

Taken together, these measures can contribute to strengthening integrity in the Armed Forces of Ukraine and improve their effectiveness and public trust.

Keywords: *military-patriotic education, integrity, corruption, military personnel, Armed Forces of Ukraine.*

Постановка проблеми. Добročесність військовослужбовців Збройних Сил України — це важлива складова професійної етики та моралі, яка диктує їм не лише відданість виконанню обов'язків, а й відповідальність перед своєю країною та співгромадянами. Українські військовослужбовці відзначаються високим рівнем моральних принципів, відвагою, самовідданістю та готовністю вступити у важкі ситуації задля захисту своєї країни та її народу. Вони показали це у багатьох випадках, зокрема, під час боротьби з агресією, що відбувається на сході України.

Хоча більшість військовослужбовців Збройних Сил України демонструють високий

рівень добročесності і моральних цінностей, все ж таки існують певні проблеми, які можуть виникати в цій сфері: корупція - може включати в себе різноманітні форми, від хабарництва до використання службового становища для особистої вигоди. Хоча влада прикладає зусилля для боротьби з корупцією, це все ще залишається проблемою; недисциплінованість - деякі військовослужбовці можуть порушувати військову дисципліну та внутрішні правила. Це може включати в себе зловживання алкоголем, невиконання службових обов'язків або наказів вищестоящего начальства; проблеми з професійною етикою - деякі ситуації можуть породжувати моральні дилеми для військових,

особливо під час військових конфліктів. Наприклад, суперечливості між виконанням наказів та моральними принципами, такими як захист цивільних осіб; відсутність професійної підготовки - деякі проблеми доброчесності можуть виникати внаслідок недостатньої професійної підготовки або недостатнього розуміння військових стандартів і правил поведінки.

Ці проблеми вимагають системного підходу та вдосконалення в сферах військової етики, дисципліни та професійної підготовки, щоб забезпечити високий стандарт доброчесності серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання військово-патріотичного виховання розглядали у своїх роботах Н. Варивода [1], Ю. Загуменна [2], З. Коваль [3], Л. Крамаренко [4], В. Нагорна [5], С. Сьомін [6], М.Цимбалюк [7], І. Шопіна [8], Т. Яценко [9] та ін. Проблеми запобігання корупції та підвищення доброчесності в секторі безпеки та оборони досліджували у своїх роботах такі науковці, як В. Левчук і І. Піскун [10], Ю. Репіло та С. Тарасов [11,12], І. Шопіна [13] та інші вчені. Більшість наукових праць у цій області виникла перед повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, тому не враховує сучасні реалії та виклики, що виникли у зв'язку із цим подіями.

Мета статті є дослідження питання доброчесності військовослужбовців як складової військово-патріотичного виховання. Для досягнення поставленої мети пропонується проаналізувати нормативно-правову базу яка регулює питання правового регулювання доброчесності військовослужбовців як складової військово-патріотичного виховання.

Виклад основного матеріалу. Матеріалами дослідження є: 1) нормативно-правове забезпечення щодо питання доброчесності військовослужбовців як складової військово-патріотичного виховання; 2) праці вітчизняних авторів, що провадять свої науково-практичні дослідження у сфері забезпечення доброчесності сектору безпеки та оборони. В процесі здійснення дослідження було використано наступні наукові методи: теоретичного узагальнення та групування (для характеристики процесу забезпечення питання

доброчесності військовослужбовців як складової військово-патріотичного виховання); аналізу та синтезу (виділення окремих елементів доброчесності військовослужбовців як складової військово-патріотичного виховання); логічного узагальнення результатів (формулювання висновків).

Термін "доброчесність" використовується для опису моральних якостей людини, які включають чесність, правдивість, справедливість, відданість принципам та високий рівень моральних стандартів. Доброчесність є важливою складовою частиною характеру та моралі і є основою багатьох етичних систем та філософій.

У латинській мові є відповідник українського слова доброчесність — «*integritas*», яке означає розсудливість, цілісність і завершеність. А у переносному значенні — «чистоту, правильність та невинність» [14].

В англійській мові зберігся корінь цього слова (*integer* – цілий). Англійське «*integrity*» позначає стан цілісності, об'єднання, а також якість чесної людини, яка має сильні моральні принципи [14].

Так, доброчесність у Великому тлумачному словнику сучасної української мови пояснюється як властивість за визначенням «доброчесний», висока моральна чистота, чесність. А «доброчесним» є той, хто живе чесно, дотримується всіх правил моралі. [15].

Сучасний словник з етики трактує поняття доброчесності як чесноту і зазначає що це позитивна моральна якість, зумовлена свідомістю і волею людини, яка є узагальненою стійкою характеристикою людини, її способу життя, вчинків; якість, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо і неухильно орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці на принципи добра і справедливості. Наявність в особистості чеснот свідчить не лише про її соціальну сутність (вона діє згідно із загальноприйнятими нормами), а й про те, що вона є суверенною одиницею буття, оскільки має свободу волі, можливість власного вибору, самостійного рішення і дії. Чеснота є однією із двох форм об'єктивації моралі поряд із її принципами, нормами, приписами. Правда, на відміну від останніх, в яких відображається надособистісна загальнозначуща сутність

моралі, вона виражає індивідуальність і, так би мовити, “свавільність” моралі. Чеснота є проявом моралі як форми суспільної свідомості, інтеріоризованим особистістю і реалізованим нею в конкретних діях, тобто перетвореним у факт моральності [16, с.388].

Водночас поняття доброчесності належить і до ключових категорій етики та філософії. Ці категорії дозволяють сформулювати у суспільстві чіткі та сталі принципи справедливості, особистої відповідальності за прийняті рішення та здійснені вчинки [14].

У 2015 році чеська неурядова організація, яка працює над просуванням верховенства права, СЕЕЛІ визначила доброчесність як «внутрішню рису людини, за якої вона діє відповідно до певних принципів та цінностей, не йдучи на компроміси ні на роботі, ні у приватному житті» [14].

У законодавстві використовуються різні терміни й похідні від поняття доброчесності. Йдеться, зокрема, про такі: «критерій доброчесності», «академічна доброчесність», «перевірка доброчесності», «декларація доброчесності», «розбудова доброчесності» та інші [14].

Доброчесність грає важливу роль у військово-патріотичному вихованні, оскільки вона формує моральні цінності, необхідні для служби в армії та захисту рідної країни. Доброчесність означає відданість моральним принципам, які включають чесність, інтегритет, справедливість та відповідальність.

У військовій сфері, де можуть виникати складні ситуації, які потребують швидкого та правильного рішення, доброчесність є ключовою. Вона сприяє розвитку лідерських якостей, збільшує довіру між солдатами та підвищує ефективність командної роботи.

Виховання доброчесності включає в себе приклад від керівництва, навчання етики та моральних принципів, а також підтримку та заохочення виявів доброчесності у повсякденному житті та службі. Це також означає виховання свідомості про значення імплементації цих цінностей в усіх сферах життя, включаючи особисті відносини, роботу та громадянську діяльність.

Відсутність доброчесності може призвести до порушення дисципліни, корупції та інших негативних явищ, що підривають бойовий

дух та ефективність військових сил. Тому вона є невід’ємною складовою військово-патріотичного виховання.

Доброчесність військових посадових осіб – це відповідність їх поведінки та мотиваційно-ціннісної сфери вимогам міжнародного гуманітарного права, моральним стандартам які притаманні військовому середовищу цивілізованої демократичної держави, а також етичним кодексам та кодексам доброчесної поведінки. [13, с.460]

Доброчесність військових посадових осіб може розглядатися у декількох аспектах, кожен з яких підкреслює важливість досліджуваного феномена для вирішення завдань підвищення ефективності функціонування сектору безпеки і оборони. У правовому аспекті доброчесність військових посадових осіб уявляє собою сукупність правових приписів, якими встановлюються їх обов’язки, а також заборони та обмеження щодо їх поведінки, які супроводжують увесь період несення військової служби. В інформаційному аспекті вказаний вид доброчесності означає наявність процедур оприлюднення певних відомостей та даних про військових посадових осіб (із додержанням законодавства про захист персональних даних та вимог законодавства про державну таємницю). У морально-етичному аспекті доброчесність військових посадових осіб передбачає існування у суспільстві усталеної позиції щодо неприпустимості корупції та інших проявів недоброчесності особами, які несуть військову службу. У ціннісному аспекті досліджуваний феномен означає встановлення високих моральних якостей та інтолерантності до корупції як цінностей суспільства, що знайшли своє відображення в етичних кодексах, кодексах честі та інших документах, які самостійно розробляються і затверджуються в окремих професійних співтовариствах. У діяльнісному аспекті доброчесність військових посадових осіб може розглядатися як комплекс дій, що складаються з двох основних категорій: а) тих, які військовослужбовець зобов’язаний реалізовувати під час несення служби; б) тих, від вчинення яких військовослужбовець має утриматися. [17, с.122]

Визначальними принципами доброчесної поведінки військової (цивільної) посадової особи при виконанні службових обов’язків відповідно

до Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у Міністерстві оборони України та ЗСУ, є: пріоритет службових інтересів; політична нейтральність; неупередженість; компетентність і ефективність; прозорість; нерозголошення службової інформації (конфіденційність); утримання від виконання незаконних наказів (розпоряджень); корпоративність. Пріоритет службових інтересів передбачає виявлення абсолютної відданості державним інтересам країни, свідоме підпорядкування власних інтересів суспільним вимогам та державним пріоритетам, обов'язок старанно діяти винятково в інтересах служби, забезпечувати найефективніше і вміле розпорядження військовим майном та коштами, за які військова (цивільна) посадова особа несе відповідальність [17, с.123].

Висновки. Проблеми доброчесності серед військовослужбовців Збройних Сил України можуть бути спричинені різними чинниками, включаючи корупцію, низький рівень моральних цінностей, стресові ситуації під час воєнних дій та інші причини. Для вирішення цих проблем можна розглянути кілька шляхів: вдосконалення освітніх програм для військовослужбовців, щоб навчити їх важливості доброчесності, моральних цінностей та професійної етики. Це може відбуватися через тренінги, семінари та інші форми навчання; ефективні механізми контролю за діяльністю військовослужбовців і підвищувати рівень відповідальності за порушення військової дисципліни та етики; недостатнє грошове забезпечення та погані умови служби можуть сприяти поширенню корупції серед військовослужбовців. Забезпечення адекватних умов проживання та оплати може зменшити мотивацію до корупції; розвиток системи внутрішнього контролю та звітності, які дозволяють виявляти та усувати випадки порушень доброчесності, а також забезпечувати відкритість і звітність про діяльність Збройних

Сил України; забезпечення доступу до психологічної допомоги та психологічної підтримки для військовослужбовців може допомогти управляти стресом та емоційними труднощами, які можуть впливати на їхню доброчесність. Ці шляхи можуть допомогти зменшити проблеми доброчесності серед військовослужбовців Збройних Сил України та сприяти створенню більш ефективної та доброчесної армії.

Забезпечення доброчесності військовослужбовців Збройних Сил України вимагає комплексного підходу та застосування різноманітних заходів. Ось кілька шляхів вирішення цієї проблеми: навчання військовослужбовців основам моралі, етики, інтегритету та військової дисципліни має велике значення. Поглиблення їхнього розуміння цих понять і відповідальності за їхнє втілення в життя може сприяти формуванню культури доброчесності; створення системи морального супроводу, яка б допомагала військовослужбовцям зберігати високі моральні стандарти під час служби, зокрема шляхом консультування з питань моралі, духовності та етики; посилення контролю та відповідальності, що включає в себе проведення регулярних аудитів та інспекцій, допомагатиме виявляти та припиняти випадки порушень доброчесності. Також важливо встановлювати відповідальність за порушення військової етики; створення механізмів звернення та захисту від репресій, які б дозволяли військовослужбовцям звертатися зі скаргами на порушення доброчесності без страху перед репресіями чи помсти; забезпечення адекватних умов проживання, оплати та підтримки для сімей військовослужбовців може покращити їхній стан духу та відчуття впевненості у майбутньому.

Ці заходи в сукупності можуть сприяти зміцненню доброчесності в Збройних Силах України та покращити їхню ефективність та довіру суспільства.

Список використаних джерел:

1. Варивода Н.А. Виховання моральних цінностей громадянина-патріота у педагогічній літературі та нормативно-правових документа. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія*. 2017. Вип. 267. С. 33–39.
2. Загуменна Ю. Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України. *Supremația Dreptului*. 2017. No 3. С. 173–177.
3. Нормативно-правові механізми формування управлінської моделі національно-патріотичного виховання населення України. *Актуальні проблеми державного управління*. 2016. Вип. 3. С. 47–51.
4. Крамаренко Л.Д. Національно-патріотичне виховання в умовах суспільних змін: правовий аспект. *Духовно-історичні засади розвитку української нації: матеріали п’ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Хмельницький, 15–16 листоп. 2017 р.)*. Хмельницький, 2018. С. 133–139.
5. Нагорна В. Національно-патріотичне виховання як складова правового статусу громадянина України (теоретико-правові аспекти). *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки*. 2018. No 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_1_7.
6. Сьомін С.В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект. *Стратегічні пріоритети*. 2016. No 2. С. 96–105.
7. Цимбалюк М.М. Філософсько-правові інтенції інтеграційного формування національної свідомості. *Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»*. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. No 1. С. 34–42.
8. Шопіна І., Воловик В. Поняття, ознаки та структура правової культури військовослужбовців. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки*. 2020. No 2. С. 47–49.
9. Яценко Т.І. Парадигма формування національно-культурної ідентичності сучасної молоді: теоретико-методологічні засади. *Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2017 рік*. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 6. С. 342–349.
10. Піскун І. І., Левчук В.Д. Теоретико-правові проблеми корупції в оборонній сфері. *Повітряне і космічне право*. 2018. № 3. С. 52–57.
11. Репіло Ю. Є., Тарасов С. В. Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. 2015. No 1 (22). С. 157–164.
12. Репіло Ю. Є., Тарасов С. В. Адаптація методу нечітких множин для оцінки корупційних ризиків у збройних конфліктах. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. 2016. No 2(26). С. 87–94.
13. Шопіна І.М. Особливості запобігання корупції та підвищення доброчесності у період правового режиму воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 10. С. 458–461.
14. Доброчесність: поняття, складові та історія. URL: <https://prosvita.nazk.gov.ua/blog/dobrochesnist-ponyattya-skladovi-ta-istoriya>.
15. Словник УА. Портал української мови та культури. URL: <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>.
16. Сучасний словник з етики: Словник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
17. Приліпко М.О. Сутність категорії «доброчесність військових посадових осіб». *Аналітично-порівняльне правознавство*. №3, 2021 с.121-123.

References:

1. Varyvoda N.A. Vychovannia moralnykh tsinnostei hromadianyna-patriota u pedahohichnii literaturi ta normatyvno-pravovykh dokumenta. *Naukovyi visnyk Natsionalnoho universyte-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Serii: Pedahohika, psykhohiia, filosofiia*. 2017. Vyp. 267. S. 33–39.

2. Zahumenna Yu. Natsionalno-patriotychne vykhovannia politseiskykh yak nevid'iemna skladova zabezpechennia vnutrishnoi bezpeky Ukrainy. *Supremat̑ia Dreptului*. 2017. No 3. S. 173–177.
3. Normatyvno-pravovi mekhanizmy formuvannia upravlinskoï modeli natsional-nopatriotychnoho vykhovannia naselennia Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia*. 2016. Vyp. 3. S. 47–51.
4. Kramarenko L.D. Natsionalno-patriotychne vykhovannia v umovakh suspilnykh zmin: pravovyi aspekt. *Dukhovno-istorychni zasady rozvytku ukrainskoi natsii: materialy p'iatoi nauk.-prakt. konf. z mizhnar. Uchastiu (m. Khmelnytskyi, 15–16 lystop. 2017 r.)*. Khmelnytskyi, 2018. S. 133–139.
5. Nahorna V. Natsionalno-patriotychne vykhovannia yak skladova pravovoho statusu hromadianyna Ukrainy (teoretyko-pravovi aspekty). *Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykor-donnoi sluzhby Ukrainy*. Serii: Yurydychni nauky. 2018. No 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_1_7.
6. Somin S.V. Problemy patriotychnoho vykhovannia v Ukraini: teoretyko-metodolohichni ta pravovyi aspekt. *Stratehichni priorytety*. 2016. No 2. S. 96–105.
7. Tsymbaliuk M.M. Filosofsko-pravovi intentsii intehratsiinoho formuvannia natsionalnoi svidomosti. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho"*. Serii: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. 2015. No 1. S. 34–42.
8. Shopina I., Volovyk V. Poniattia, oznaky ta struktura pravovoi kultury viiskovosluzhbovtziv. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viiskovo-spetsialni nauky*. 2020. No 2. S. 47–49.
9. Yashchenko T.I. Paradyhma formuvannia natsionalno-kulturnoi identychnosti suchasnoi molodi: teoretyko-metodolohichni zasady. *Suchasnyi vykhovnyi protses: sutnist ta innovatsiinyi potentsial: materialy zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Instytutu problem vykhovannia NAPN Ukrainy za 2017 rik*. Ivano-Frankivsk, 2018. Vyp. 6. S. 342–349.
10. Piskun I. I., Levchuk V.D. Teoretyko-pravovi problemy koruptsii v oboronniï sferi. *Povitriane i kosmichne pravo*. 2018. № 3. S. 52–57.
11. Repilo Yu. Ye., Tarasov S. V. Mozhlyvist vynyknennia ta isnuvannia koruptsiinykh zahroz u systemi vyshchoi viiskovoi osvity. *Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony*. 2015. No 1 (22). S. 157–164.
12. Repilo Yu. Ye., Tarasov S. V. Adaptatsiia metodu nechitkykh mnozhyn dlia otsinky koruptsiinykh ryzykiv u zbroinykh konfliktakh. *Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony*. 2016. No 2(26). S. 87–94.
13. Shopina I.M. Osoblyvosti zapobihannia koruptsii ta pidvyshchennia dobrochesnosti u period pravovoho rezhymu voiennoho stanu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 10. S. 458–461.
14. Dobrochesnist: poniattia, skladovi ta istoriia. URL: <https://prosvita.nazk.gov.ua/blog/dobrochesnist-ponyattya-skladovi-ta-istoriya>.
15. Slovnyk UA. Portal ukrainskoi movy ta kultury. URL: <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>.
16. Suchasnyi slovnyk z etyky: Slovnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. 416 s.
17. Prylipko M.O. Sutnist katehorii "dobrochesnist viiskovykh posadovykh osib". *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*. №3, 2021 s.121-123.